

Peran Platfrom Digital Dalam Meningkatkan Interaksi Mahasiswa Antar Budaya di Era Globalisasi

Ernawati Maulana¹, Tantry Widiyanarti², Firly Amalia Tsalitsa³, Seni Ledia Pratama⁴, Shofi Mardhiyyah⁵, Afla Ardika⁶

¹⁻⁶Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 27, 2024

Revised Oktoberr 29, 2024

Accepted November 07, 2024

Available online 12 November, 2024

Keywords:

Platfrom digital, interaksi budaya, mahasiswa, COVID-19

Keywords:

Digital platforms, cultural interaction, university students, COVID-19

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This research discusses the role of digital platforms in enhancing cultural interaction among students in the era of globalization. Digital platforms such as social media and video conferencing applications have become important tools for students to exchange perspectives and cultures and collaborate virtually on international projects. This research technique with a descriptive approach to analyze data from various related literature. Analyze data from various related literatures. The results showed that the digital platform makes it easy for students from different cultural backgrounds to interact and learn from each other, increase cultural awareness and build intercultural tolerance, and build intercultural tolerance. Although digital platforms provide significant positive impact, challenges such as different communication styles and limited access to the internet and limited internet access are still an obstacle. This result shows that the digital platform not only enriches students' academy experience but also help them adapt and actively participate in a dynamic global society.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang peran platfrom digital dalam meningkatkan interaksi budaya di kalangan pelajar di era globalisasi. Platfrom digital seperti media sosial dan aplikasi konferensi video telah menjadi alat penting bagi siswa untuk bertukar perspektif dan budaya serta berkolaborasi secara virtual dalam proyek internasional. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskripsi untuk menganalisis data dari berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platfrom digital memudahkan siswa dari latar belakang budaya berbeda untuk berinteraksi dan belajar satu sama lain, meningkatkan kesadaran budaya, dan membangun toleransi antar budaya. Meskipun platfrom digital memberikan dampak positif yang signifikan, tantangan seperti gaya komunikasi yang berbeda dan terbatasnya akses internet masih menjadi kendala. Hasil ini menunjukkan bahwa platfrom digital tidak hanya memperkaya pengalaman akademik siswa tetapi juga membantu mereka beradaptasi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat global yang dinamis.

PENDAHULUAN

Platform digital adalah upaya untuk mempromosikan merek menggunakan media canggih yang dirancang untuk menjangkau pembeli dengan cara yang nyaman, personal, dan bermakna. Pemasaran online telah menjadi aktivitas penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan manajemen aset. Kita tidak hanya mendapatkan hasil maksimal dari pemasaran tingkat lanjut, tetapi kita juga tidak punya waktu untuk memanfaatkan kolaborasi khusus pemasaran digital. Platform digital telah menjadi bagian yang tak terlepaskan dalam kehidupan di era globalisasi sekarang. Interaksi antar budaya menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia terutama pada mahasiswa yang dimana sangat memerlukan peran dari platform digital, seperti media sosial, ruang belajar online dan forum untuk berdiskusi.

Dengan adanya platform digital mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam kultur budaya. Mahasiswa dapat berbagi ide dan perspektif, berpartisipasi dalam diskusi global, dan bekerja sama dalam proyek internasional melalui platform digital. Pembelajaran yang dipersonalisasi dimungkinkan oleh platform digital, yang memungkinkan siswa mengakses sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Serwornoo et al., 2024). Tidak hanya memperkaya pengalaman akademik tetapi juga mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat global yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, peran platform digital dalam meningkatkan interaksi antar

*Corresponding author

Email: ernawatimaulana1408@gmail.com

budaya di kalangan siswa menjadi semakin penting, terutama untuk membangun generasi yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan.

Tetapi terdapat juga tantangan- tantangan yang berasal dari perbedaan budaya yang beragam seperti cara berkomunikasi yang berbeda. Dengan begitu kita harus memahami hambatan-hambatan seperti ini dengan cara meningkatkan interaksi mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia melalui platform digital. Terlepas dari sifat yang cukup besar dari hambatan ini, sebagian dari para sarjana berpendapat bahwa kemampuan yang melekat dalam lingkungan belajar adaptif dan mediasi sebaya memiliki potensi untuk meringankan kesulitan ini, sehingga mempromosikan komunikasi antarbudaya yang ditingkatkan dan kolaborasi di antara peserta didik (Liang, 2021).

Namun, saat adanya pandemi COVID-19 tahun 2020 peran platform digital sangat penting untuk berinteraksi antar mahasiswa melalui platform digital karena adanya pembatasan sosial dan larangan perjalanan antar daerah ataupun internasional. Dengan adanya platform digital dapat menghubungkan seluruh mahasiswa ataupun seluruh manusia untuk menjalin silaturahmi secara virtual. Siswa dapat memperoleh lebih banyak dukungan emosional dan sosial melalui platform yang menciptakan rasa komunitas (Hehir et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran platform digital dalam meningkatkan interaksi antar budaya bagi mahasiswa, serta untuk mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi para mahasiswa dalam proses interaksi antar budaya ini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif yang dimana peneliti berusaha mendeskripsikan topik penelitian dan melakukan analisis menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur relevan yang bersumber dari jurnal. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari data yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet dan artikel dari jurnal relevan. Penulis menganalisis data menggunakan metode analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Platform digital dapat menghubungkan mahasiswa dengan teman-temannya dari berbagai daerah sekaligus negara dengan cara yang mudah dan menghemat waktu. Seperti menggunakan aplikasi komunikasi yang dapat menghubungkan para mahasiswa, terutama pada saat pandemi covid-19 yang mengharuskan semua mahasiswa diwajibkan untuk belajar di rumah secara daring. Salah satu cara untuk menggunakan Zoom dengan efektif adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, baik dari materi maupun keadaan lingkungan siswa (Nurmala et al., 2021).

Peran Platform Digital Sebagai Media untuk Interaksi Budaya Sebelum dan Sesudah Covid-19

Platform digital berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang budaya terhubung dan berinteraksi. Dengan menggunakan aplikasi pesan instan dan media sosial, mereka dapat berbagi pengalaman, budaya, dan pandangan hidup dengan cara yang lebih personal dan cepat, yang meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang budaya yang lebih mendalam. Pertukaran budaya menjadi lebih tepat dan efektif karena platform media sosial memungkinkan kreativitas bersama dan komunikasi yang dipersonalisasi (Li, 2024).

Sebelum adanya pandemi Covid-19, penggunaan platform digital hanya digunakan sebagai pelengkap interaksi budaya, karena semuanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka. Mahasiswa seringkali melakukan pertukaran budaya secara fisik seperti melalui pertemuan mahasiswa. Namun, saat pandemi Covid-19 melanda, platform digital berubah menjadi salah satu tempat yang penting untuk berinteraksi antar budaya, dan mahasiswa menggunakan platform digital ini untuk berdiskusi sekaligus berbagi budaya secara virtual seperti melalui aplikasi Zoom yang dapat meningkatkan interaksi antar budaya secara virtual. Pandemi mempercepat digitalisasi interaksi budaya, yang menyebabkan lebih banyak orang bergantung pada alat online untuk berkomunikasi dan berpartisipasi (Barros et al., 2023).

Selama pandemi, institusi dan mahasiswa memanfaatkan platform digital untuk mendapatkan pembelajaran sekaligus pemahaman budaya secara virtual melalui aplikasi. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dapat menerima informasi mengenai budaya melalui pencarian di platform digital seperti Google. Dengan memungkinkan berbagai pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain, mempromosikan nilai bersama, dan mendukung praktik manajemen budaya yang berkelanjutan, platform digital membantu warisan budaya tetap hidup (Cosimato et al., 2022).

Meskipun platform digital dapat memberikan keuntungan untuk mahasiswa terdapat juga kendala- kendala seperti hilangnya koneksi internet dan kurang adanya alat komunikasi pada keluarga tertentu sehingga menjadi penghambat dalam meningkatkan komunikasi. Studi literatur ini menunjukkan bahwa platform online memiliki peran penting dalam meningkatkan interaksi lintas budaya di kalangan

mahasiswa. Siswa dapat terlibat dalam diskusi real-time dengan orang-orang dari berbagai budaya melalui platform digital. Ini mendorong komunikasi lintas budaya yang lebih baik (Mo, 2023).

Adanya platform digital di era globalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan, dampak interaksi antar budaya melalui platform digital saat pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi cara para mahasiswa berinteraksi sekaligus mengubah tingkah laku dan adaptasi ke lingkungan sosial. Setelah adanya pandemi COVID-19 proses beradaptasi menjadi lebih kompleks, mahasiswa memulai belajar cara beradaptasi yang melalui Platform digital dan dengan adanya peran platform digital saat covid-19 mulai adanya belajar daring atau pembelajaran jarak jauh dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan saat adanya COVID-19. Pergeseran ke pendidikan online telah mendorong pengembangan program literasi digital. Program-program ini memberikan siswa keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan platform ini dengan sukses (Tuwu et al., 2022).

SIMPULAN

Platform digital memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi interaksi antara mahasiswa dari berbagai budaya di era globalisasi. Dengan akses yang mudah dan cepat ke teknologi digital, mahasiswa dapat terhubung dengan rekan-rekan dari seluruh dunia, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan perspektif budaya mereka. Hal ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka, tetapi juga membangun rasa saling menghormati dan pemahaman antar budaya yang berbeda.

Melalui berbagai aplikasi dan media sosial, mahasiswa dapat terlibat dalam diskusi lintas budaya, mengakses materi pendidikan global, serta mengikuti acara atau forum internasional yang mempertemukan berbagai pandangan budaya. Interaksi ini mendorong terciptanya kolaborasi internasional yang lebih produktif, memperkuat keterampilan komunikasi lintas budaya, serta meningkatkan kesadaran global. Platform digital memungkinkan organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam percakapan yang cepat dan efektif (Gomez-Vasquez, 2023).

Selain itu, platform digital juga memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis kolaborasi, seperti program pertukaran pelajar virtual atau proyek bersama lintas negara, yang semakin mengurangi hambatan geografis dan waktu. Oleh karena itu, peran platform digital dalam meningkatkan interaksi antar budaya di kalangan mahasiswa sangat vital untuk menciptakan generasi yang lebih terbuka, toleran, dan siap menghadapi tantangan global. Secara keseluruhan, platform digital tidak hanya mendukung proses pendidikan tetapi juga memperkuat nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman dalam masyarakat global.

REFERENSI

- Barros, J. M., Mendonça Marques, P. H., & Bragança, T. (2023). A Orquestra que caiu nas redes. *Revista Memorare*, 10(2), 52–72. <https://doi.org/10.59306/memorare.v10e2202352-72>
- Cosimato, S., Vona, R., Iandolo, F., & Loia, F. (2022). *Digital Platforms for the Sustainability of Cultural Heritage* (pp. 121–136). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-9656-2.ch007>
- Gomez-Vasquez, L. (2023). Digital corporate communication and CSR communication. In *Handbook on Digital Corporate Communication* (pp. 78–90). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802201963.00015>
- Hehir, E., Zeller, M., Luckhurst, J., & Chandler, T. (2021). Developing student connectedness under remote learning using digital resources: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 26(5), 6531–6548. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10577-1>
- Li, W. (2024). Cultural Communication in the Digital Media Environment. *Highlights in Art and Design*, 6(3), 6–9. <https://doi.org/10.54097/x83ery90>
- Liang, M.-Y. (2021). Multilingual and multimodal mediation in online intercultural conversations: a translanguaging perspective. *Language Awareness*, 30(3), 276–296. <https://doi.org/10.1080/09658416.2021.1941069>
- Mo, J. (2023). An Analysis of the Impact of Social Media on International High School Students Cross-cultural Ability. *Communications in Humanities Research*, 12(1), 248–253. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/12/20230116>
- Nurmala, M. D., Wibowo, T. U. S. H., & Fatah, T. F. (2021). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Google Meet Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mahasiswa Saat Pandemi Covid-19. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)*, 1(1), 388–394. <https://doi.org/10.46306/ncabet.v1i1.32>
- Serwornoo, M. Y. W., Danso, S., Azanu, B., Semarco, S. K. M., & Aidoo, E. A. K. (2024). Use of Digital Platforms Among University Students: A Systematic Literature Review. *Qeios*. <https://doi.org/10.32388/SQKGT5.2>
- Tuwu, D., Hos, J., Roslan, S., Anggraini, D., & Masrul. (2022). Pelatihan Literasi Digital Untuk Mahasiswa di

Era Pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Community Services*, 1(1), 43–48.
<https://doi.org/10.47540/ijcs.v1i1.538>